

The Jurisdiction of the Council of State over Central Decisions before and after the Establishment of Administrative Courts of Appeal: A Case Study of Banking Commission Decisions

اختصاص مجلس الدولة في الرقابة على القرارات المركزية قبل وبعد استحداث محاكم الاستئناف الإدارية: دراسة

حالة قرارات اللجنة المصرفية

Ahmed Noui¹

Fatma Zohra Guedouari²

¹University Center of Barika (Algeria), Laboratory of Governance and Sustainable Local Development, ahmed.noui@cu-barika.dz

²University of Biskra (Algeria), fatmazohra.guedouari@univ-biskra.dz

Classification	Information
Publication Type	Conference Paper
Conference Level	National Conference
Conference Title	Reform of the Administrative Judicial System in Algeria: Challenges and Prospects اصلاح النظام القضائي الإداري في الجزائر-التحديات والآفاق
Organizing Institution	University of Batna 1 جامعة باتنة 1
Conference Date	16 October 2025
Location	Batna, Algeria

Abstract

This research paper examines the amendments made to the jurisdiction of the State Council and the Administrative Court of Appeals in overseeing banking decisions in Algeria, following the repeal of Law 03-11 and its replacement by Law 23-09, as well as the amendments introduced by Law 22-13 to Law 08-09. The paper aims to analyze the changes in the jurisdictional oversight of banking committee decisions. It highlights the impact of these amendments on improving judicial oversight and enhancing transparency. These reforms are expected to enhance the effectiveness of judicial procedures and ensure the fair application of justice in banking decisions.

Keywords:

judicial oversight, banking committee, State Council, Administrative Court of Appeals, legal amendments.

الملخص

تستعرض هذه الورقة البحثية التعديلات التي طرأت على اختصاصات مجلس الدولة ومحكمة الاستئناف في الرقابة على القرارات المصرفية في الجزائر، بعد إلغاء الأمر رقم 03-11 واستبداله بالقانون 09-23، بالإضافة إلى التعديلات التي أدخلها القانون 22-13 على القانون 08-09. تهدف الورقة إلى تحليل التغييرات في اختصاصات الرقابة على قرارات اللجنة المصرفية. كما يبرز تأثير هذه التعديلات في تحسين الرقابة القضائية وتعزيز الشفافية. هذه التعديلات من شأنها تعزيز فعالية الإجراءات القضائية وضمان تحقيق العدالة في القرارات المصرفية.

الكلمات المفتاحية:

الرقابة القضائية، اللجنة المصرفية، مجلس الدولة، محكمة الاستئناف، التعديلات القانونية.